

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-
ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

№ 13 – 16
"АСИНХРОНІ МАШИНИ "

ЕН - ЕМ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.010104, 7.09010104, 7.090601,
7.090603, 7.092203, 6.092200

Харків - 1998

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

№ 13 – 16
"АСИНХРОНІ МАШИНИ"

для студентів денної та заочної форм навчання 7.010104,
7.09010104, 7.090601, 7.090603, 7.092203, 6.092200

ЗАТВЕРДЖЕНО
кафедрою Електроенергетики
Протокол №2 від 18.09.98

Харків – УПА
1998

Електричні машини. Методичні вказівки до лабораторних робіт № 13-16 "Асинхронні машини" для студентів спеціальностей 7.010104, 7.09010104, 7.090601, 7.090603, 7.092203 денної та заочної форм навчання. / Складач Шевченко В.В. – Харків, УПА, 1998.-60с. (російською мовою).

Методичні вказівки перевидані по матеріалам методичних вказівок "Электрические машины. Методические указания к лабораторным работам № 13-16 для студентов специальностей 0601, 0628, 0301, 0303, 0315, 1707 всех форм обучения. – Харьков: УЗПИ, 1986. – 30 с."

Учбове видання

Електричні машини

Методичні вказівки до лабораторних робіт № 13-16 "Асинхронні машини" для студентів спеціальностей 7.010104, 7.09010104, 7.090601, 7.090603, 7.092203. – Харків, УПА, 1998.-60с. (російською мовою).

Складач: Шевченко Валентина Володимирівна.

Электрические машины : Методические указания к лабораторным работам №№13-16 "Асинхронные машины" для студентов специальностей 7.010104, 7.09010104, 7.090601, 7.090603, 7.092203 дневной и заочной форм обучения / составитель Шевченко В.В. - УССР, Харьков: УИПА, 1998. - 60 с.